

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫМ С ДИФФУЗНОМ ПЕРИТОНИТОМ

Раджабов В.Б.

radjabovvohid@gmail.com

Б.Б.Сафоев

bsafojev@mail.ru

Ярикулов Ш.Ш.

<https://orcid.org/0009-0003-8652-3119>

Бухарский государственный медицинский институт

Резюме: На сегодняшний день, несмотря на достигнутый успех в диагностике и лечении распространенного перитонита, летальность продолжает оставаться высокой - 25-30%, а при развитии полиорганной недостаточности уровень смертности повышается до 90%. Целью данного исследования является изучить эффективности традиционных методов лечения больных с диффузным перитонитом. Научная работа основана на анализе результатов хирургического лечения 57 больных с диффузным перитонитом находившихся на лечении в Бухарском филиале РНЦЭМП с 2018 по 2023 годы.

Ключевые слова: диффузный перитонит, лапаротомия, дренирования, постаппендикулярный перитонит, гинекологический перитонит, геморрагический перитонит, мочевого перитонит.

RESULTS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH DIFFUSE PERITONTIS

Radjabov V.B

radjabovvohid@gmail.com

Safoyev B.B.

bsafoyev@mail.ru

Yarikulov Sh.Sh.

<https://orcid.org/0009-0003-8652-3119>

Bukhara State Medical Institute

Rezyume: To date, despite the success achieved in the diagnosis and treatment of common peritonitis, the mortality rate continues to be high - 25-30%, and with the development of multiple organ failure, the mortality rate rises to 90%. The purpose of this study is to study the effectiveness of traditional methods of treatment of patients with diffuse peritonitis. The scientific work is based on the analysis of the results of surgical treatment of 57 patients with diffuse peritonitis who were treated in the Bukhara department of the RNCEMP from 2018 to 2023.

Keywords: diffuse peritonitis, laparotomy, drainage, postappendicular peritonitis, gynecological peritonitis, hemorrhagic peritonitis, urinary peritonitis.

Актуальность.

До настоящего времени перитонит остается одной из главных причин смерти больных острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости. По данным В.С. Савельева с соавт. [6, 11] около 15-20% больных острой хирургической патологией органов брюшной полости поступают в хирургические отделения с признаками местного или разлитого перитонита.

Мужчины с перитонитом поступают чаще (около 60-65%). Возраст пациентов колеблется от 15 до 88 лет. Удельный вес больных старше 60 лет составляет порядка 30-40%. % [8, 13]. Пациенты старше 65 лет имеют тройной

увеличенный рис развития распространенного перитонита и сепсиса от гангренозного перфоративного аппендицита, прободения дивертикулов толстой кишки, чем более молодые пациенты [12- 14].

На основе исследований было выяснено, что вне зависимости от формы перитонита, наиболее эффективным методом его лечения является хирургическое вмешательство.

Целью исследования является изучить эффективности традиционных методов лечения больных с диффузном перитонитом.

Материал и методы. Научная работа основана на анализе результатов хирургического лечения 57 больных с диффузном перитонитом находившихся на лечении в Бухарском филиале РНЦЭМП с 2018 по 2023 годы. По возрасту встречались больные от 19 до 77 лет, средний возраст больных составил 37,2 лет. В исследуемой группе больных мужчин было 80, женщин 100, что составило 44,4% и 55,6 % соответственно.

По этиологическому фактору из них 23 (40,3%) были постаппендикулярный перитонит, 9 (15,7%) пациенте были гинекологическим перитонитом, 7 (12,7%) больные поступили с перфорации язвы желудка и двенадцатиперстной кишки осложненном диффузном перитонитом, у 6 (10,5%) больным отмечались каловый перитонит, у 5 (8,7%) больным геморрагический перитонит, 4 (7,1%) больные поступили мочевоу перитонитом, в 3 (5,2%) наблюдениях пациенты были желчным перитонитом.

При поступлении больных для установления диагноза, акцентировали внимания, анамнеза заболевания, объективных и субъективных данных исследованиях. При сборе анамнеза заболевания обратили внимания наличия хронического заболевания который могут привести к развитию острого перитонита как осложнения. Так и внимательно изучали характер появления и развитие болевых симптомов. Для точного дифференциального диагноза изучались наличия сопутствующих заболевания, имитирующие симптомов

острого перитонита. При необходимости проводили УЗИ диагностика брюшной полости.

При объективной оценки тяжести состояние обследованных больных перитонитом мы использовали Мангеймский индекс перитонита (МИП) (1987). Который состоит из восьми факторов риска, оценки в баллах от 0 до 12, при этом значения индекса могут находиться в пределах от 0 до 47 баллов.

Результаты и их обсуждение. Всем больным в день поступления для установления диагноза проводились объективные и лабораторные исследований при необходимости УЗИ и рентгенологические исследования. После установления диагноза проводились кратковременное (течения 1-2 часа) предоперационная подготовка который включал в себя инфузионная, детоксикационная терапия с использованием физиологических раствор, минералы и реосорбилакт с учетом показания до 1 литра. По следующим под общим обезболиванием проводились срединная лапаротомия, ревизия органов брюшной полостей, уточнения источника перитонита, выявления распространённости площади перитоните в брюшной полости. Дальнейшая хирургическая тактика было направлена к ликвидации источника поражения диффузного перитонита, санация и дренирования брюшной полости. Как было выше отмечено, дренирования брюшной полости выполнялись с тремя целиконовыми дренажами: один верхний в области подреберья и две дренажа в малом тазу с лево и справа.

При выборе доступа учитывали локализации источника перитонита. При необходимости первичный доступ расширили верх или вниз. Как видно из таблицы 3, верхно-срединная доступ использован основном при перфорации язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в 5 (71,4%) случаях и при желчном перитоните 2 (66,6%) больным.

Следующим этапом хирургический операция явились санация инфицированный область брюшной полости. При этом старались не распространит имеющейся инфекция брюшной полости, не вовлеченной область

перитониту. Для этого если процесс локализован в область малого таза с малыми порциями раствора (физический раствор натрий хлора, фурацилин, с добавлением антибиотика), промыли дно малого таза и область брюшной полостей вовлеченный процесс. Если диффузный перитонит расположен в средних и верхних областях брюшной полостей провели санация область повреждения с помощью сухими стерильными тампонами, последующим санировали влажными тампонами, пропитанным раствором антисептиками.

После полного убеждения качественного ликвидации источника перитонита и санация брюшной полости, проводились дренирования брюшной полости с тремя стерильными целиконовыми дренажами с просветом диаметра 0,5-1,0 см. С учётом локализации регион анатомическое положения брюшной полостей верхний дренаж установили с права или с лева в подреберья по передний подмышечный линии (*linea axillaris anterior*). Нижняя дренажная трубка с лева установлено при входе малый таз, с права нижняя дренажная трубка подведен в дно малого таза. Интраоперационно и в первой сутках послеоперационном периоде до выявления результатов бактериологических исследования из жидкости брюшной полости эмпирического антибиотикотерапии мы проводили с использовали Сульбактам или Цефалперазон. После выявления чувствительности антибиотика назначили с учётом чувствительности микрофлоры. При этом учитывали результаты пробы индивидуальной непереносимости, который проводились до операционной периоде. Операция завершились послойно ущыванием стенки брюшной полости.

На фоне комплексного лечения в послеоперационной периоде из четырёх больных осложненном вялотекущим перитонитом у трех пациентам перистальтика кишечника восстановились к 7 суткам лечения. Одного больного (1,7%) несмотря на проведения комплексного традиционного лечения завершилось летальным исходом к 10 суткам. Следуют отметить умерший больной поступил желчным перитонитом, пожилого возраста (63 год).

Во время операции из четырёх больным, который проводились релапаратомия по поводу вялотекущего перитонита у троих больных (5,2%) выявлена межпетлиевые абсцессы накопления мутного гнойного жидкости между петлями кишечника, который интероперационно санирована.

Из 57 обследованных у 5 (8,7%) пациентам в послеоперационном периоде отмечались осложнения в виде нагноения послеоперационной раны. Из них в двух случаях отмечались выделения ксеромы из подкожного слоя, а у трех больных отмечались гнойная выделения из кожного подкожного слоя при снятии швов над воспалительном процессом. После соответствующее местного лечения (санация, раствором 25% ного димексида, наложения мазь левамикол) в течении 2-3 суток рана очистились от инфекции, рана переходила на второй фазы раневого процесса. Наложена вторичный швов. Средней длительности стационарного лечения больных контрольный группы составило 12,5 +- 1,7 дня.

Заключение.

Таким образом, анализ результатов исследования больных диффузном перитонитом выявили следующее интересные моменты:

- при диффузном перитоните до 40,3% наблюдается парез кишечника, который в процессе традиционным методы лечения, при отсутствии осложнения вялотекущего перитонита к 5-6 суткам перистальтика кишечника восстанавливается. Что совпадает сроком купирования перитонита.

- при традиционном методе лечения диффузного перитонита до 7% случаях осложняется вялотекущий разлитой перитонитом, который требует вынужденная релапаратомия по жизненным показанием. В 5,2% случаях отмечается осложнения межпетлиевые абсцессе. Летальность при этом составляет до 1,7%.

- при традиционном методы лечения больных контрольный группы средней длительности стационарного лечения составляет 12,5 +- 1,7 дня.

Такая неудовлетворительная результаты мотивирует усовершенствования и разработки новых методов лечения больных диффузном перитонитом.

Адекватная интраоперационная и послеоперационная дренирования, санация и местная антибактериальная терапия имеет центральная место среди положительно влияющих факторов на исход лечения больных диффузном перитонитом.

Список литературы

1. Гостищев В.К. Распространенный гнойный перитонит: комплексный подход к лечению / В.К. Гостищев // Врач. — 2001. — № 6. — С. 32–37.
2. Костюченко К.В. Возможности хирургического лечения распространенного перитонита / К.В. Костюченко // Вест. хирургии. — 2004. — Т. 163, №3. — С. 40–43.
3. Кригер А.Г. Результаты и перспективы лечения распространенных форм перитонита / А.Г. Кригер, Б.К. Шуркалин, В.А. Горский и др. // Хирургия. — 2001. — №8. — С. 8–12.
4. Ярикулов, Ш., Раджабов, В. (2023). Способы санации брюшной полости при распространенных формах перитонита. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3 (6 Part 2), 95–102. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/EJMNS/article/view/18220>
5. Ш.Ш Ярикулов. Влияние различных концентраций раствора диметилсульфоксида на чувствительности к антибиотикам патогенных микроорганизмов в эксперименте. Тиббиётда янги кун. № 4–33-2020.–С. 153–155. Бухоро-2020
6. ШШ Ярикулов, АК Хасанов, ИШ Мухаммадиев. Пути снижения резистентности микрофлоры к антибиотикам при лечения гнойных ран - Тиббиётда янги кун-Бухоро, 2020. (3) №. 31 с. 156-160.
7. Sh S. Yarikulov, AI Radjabov—Modern view on the diagnosis and treatment of acute cholecystitis in persons over 60 years of age. New Day in Medicine. 2023;6(56) p.64-72.